

NÚMERO ACTUAL

PUBLICADOS

SOBRE LA REVISTA

AUTORES

CANTÁRIDA

BUSCAR ▾

Buscar en la revista

INICIO / ARCHIVOS / AÑO XIII 2019 N. 29 / Original breve

Conocimiento sobre virus del papiloma humano en estudiantes de nivel medio superior

Jesús Alejandro Guerra Ordoñez ✉

Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros, Universidad Autónoma de Tamaulipas (México)

Hermelinda Ávila Alpírez

Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros, Universidad Autónoma de Tamaulipas (México)

Ma. De la Luz Martínez Aguilar

Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros, Universidad Autónoma de Tamaulipas (México)

Gustavo Gutiérrez Sánchez

Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros, Universidad Autónoma de Tamaulipas (México)

Tirso Duran Badillo

Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros, Universidad Autónoma de Tamaulipas (México)

Juana María Ruiz Cerino

Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros, Universidad Autónoma de Tamaulipas (México)

PALABRAS CLAVE: Cuidados, Pérdida gestacional

RESUMEN

De acuerdo con la Encuesta Intercensal (2015), la población en México continúa siendo predominantemente joven; 25.7% (30.6 millones) entre los 15 a 29 años. Durante la adolescencia se producen muchos cambios en muy poco tiempo, es un proceso psicológico unido al

crecimiento social y emocional que surge en cada persona. Desde el punto de vista psicológico y social, cada persona sigue madurando afectiva y sexualmente a lo largo de toda su vida, mejora su conocimiento personal y va delimitando sus deseos y necesidades individuales[Fragmento de texto].

BIBLIOGRAFÍA

García, R. R. (2011). Conocimientos sobre prevención del cáncer cérvico-uterino en los adolescentes. *Revista Médica Electrónica*, 33(2), 1-7.

Guemes-Hidalgo, M., Ceñal, G. F., e Hidalgo, V. M. (2017). Desarrollo durante la adolescencia. Aspectos físicos, psicológicos y sociales. *Pediatría Integral*, 21(4), 233-244.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2015). Encuesta Intercensal 2015.

Disponible en <https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/> [acceso:29/04/2019].

Medina-Fernández, I. A., Gallegos-Torres, R. M., Cervera-Baas, M. E., Cob-Tejeda, 4, R. A., Jiménez-Laces, J., e Ibarra-Escobedo, O. (2017). Conocimiento del virus del papiloma humano y su vacuna por parte de mujeres de una zona rural de Que-rétaro, México. *Revista Electrónica Enfermería Actual en Costa Rica*, 32:1-1.4.

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2019). Infecciones de transmisión sexual. Disponible en [https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections\(stis\)](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections(stis)) [acceso:20/05/2019].

Ortunio, C. M., Rodríguez, A., Guevara, R. H., y Cardozo, C. R. (2014). Conocimiento sobre el Virus del Papiloma Hu-mano en estudiantes de Citotecnología de una Universidad Nacional Comunidad y Salud. *Anales de la Facultad de Medicina*, 12(1): 1-10.

Páez, B. M., Rodríguez, R. M. I., Kasamatsu, E., Castro, A., Orué, E... Leguizamón, S. M. A. (2016). Conocimientos, ac-titudes y prácticas sobre virus de papiloma humano (VPH) y cáncer de cuello uterino en mujeres de 30 y más años de edad, de un barrio ribereño de Asunción, (Bañado Sur). 2012. *Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud*, 48(1):37-44.

Secretaría de Salud. (1987). Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. Disponible en <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo88535.pdf> [acceso:20/08/2019].

 PDF

 COMENTAR ESTE ARTÍCULO

 DOCUMENTOS RELACIONADOS

 AGENDA

NOVEDADES

Zaragoza, España, 15-16 mayo 2020
FORANDALUS 2019 X Foro Internacional de Investigación en Enfermería
Inteligencia artificial y Cuidados

Murcia, España, 2020 Próxima convocatoria
INVESCOM 2020 V Reunión de Investigación en Salud Comunitaria
Los Universitarios y la Salud

Murcia, España, 22-23 abril de 2021 - Monasterio de los Jerónimos - UCAM
HOSPITALIS 2021 II Reunión Internacional de Historia de los Hospitales
La aportación de los monasterios al desarrollo hospitalario

ESTADÍSTICAS

Resumen visto - **124** veces

PDF descargado - **45** veces

CÓMO CITAR

Guerra Ordoñez, Jesús Alejandro; Ávila Alpirez, Hermelinda; Martínez Aguilar, Ma. De la Luz; Gutiérrez Sánchez, Gustavo; Duran Badillo, Tírso; Ruiz Cerino, Juana María. Conocimiento sobre virus del papiloma humano en estudiantes de nivel medio superior. Paraninfo Digital. 2019; 13(29): 1-. Disponible en: <http://ciberindex.com/c/pd/e087> [acceso: 17/01/2020]

Formatos de citación

NÚMERO

Año XIII 2019 N. 29

SECCIÓN

Original breve

Me gusta 0

Compartir

Twitter

[DEJA TU COMENTARIO](#) [VER 13 COMENTARIOS](#)

[Normas y uso de comentarios](#)

[Inicio](#) | [Qué es Index](#) | [Búsquedas bibliográficas](#) | [Campus Findex](#) | [Investigación cualitativa](#) | [Evidencia científica](#) | [Hemeroteca Cantárida](#) | [Index Solidaridad](#) | [Noticias](#) | [Librería](#) | [Casa de Mágina](#) | [Invescom](#) | [Estudios Documentales](#) | [Forestoma](#)

FUNDACION INDEX Apartado de correos nº 734 18080 Granada, España - Tel/fax: +34-958-293304

Conocimiento sobre virus del papiloma humano en estudiantes de nivel medio superior

Jesús Alejandro Guerra Ordoñez, Hermelinda Ávila Alpírez, Ma. De la Luz Martínez Aguilar, Gustavo Gutiérrez Sánchez, Tirso Duran Badillo, Juana María Ruiz Cerino
Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros, Universidad Autónoma de Tamaulipas (México)

Correspondencia: jessguerra@live.com.mx (Jesús Alejandro Guerra Ordoñez)

Introducción

De acuerdo con la Encuesta Intercensal (2015), la población en México continúa siendo predominantemente joven; 25.7% (30.6 millones) entre los 15 a 29 años (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2015). Durante la adolescencia se producen muchos cambios en muy poco tiempo, es un proceso psicológico unido al crecimiento social y emocional que surge en cada persona. Desde el punto de vista psicológico y social, cada persona sigue madurando afectiva y sexualmente a lo largo de toda su vida, mejora su conocimiento personal y va delimitando sus deseos y necesidades individuales (Güemes-Hidalgo, Ceñal e Hidalgo, 2017). Por otro lado, las infecciones de transmisión sexual (ITS) constituyen una de las patologías más comunes en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019), una de cada 100 personas acude a consulta por lo menos una vez al año debido a una ITS.

En mujeres jóvenes la frecuencia de infección con el Virus del Papiloma Humano (VPH) es muy alta, hasta un 50 % de las mujeres adolescentes y adultas jóvenes adquieren la infección por el VPH en los primeros 4-5 años de tener una vida sexual activa. De estas mujeres hasta un 25 % de las que se infectan por VPH desarrollan lesiones escamosas epiteliales de bajo grado. No obstante, en estas mujeres jóvenes el 90% - 95% de las infecciones curan solas, sin ningún tratamiento (Ortuno, Rodríguez, Guevara y Cardozo, 2014). En relación con lo anterior, existen estudios que revelan información deficiente por parte de los adolescentes en cuanto a las ITS, su mecanismo de transmisión, las consecuencias y formas de prevenirlas. Al conocer la situación problemática referente a la elevada morbi-mortalidad por cáncer cervicouterino, la relación existente entre este y VPH, así como la tendencia actual al inicio de las relaciones sexuales a edades más tempranas, se decide realizar una investigación enfocada en los conocimientos sobre prevención del cáncer cervicouterino en adolescentes (García, 2011). Además de repercutir de manera directa en su salud, genera problemas su economía, puesto que requiere de tratamientos y, además representa una carga para los sistemas sanitarios, por tal motivo se considera que una medición acerca de los conocimientos sobre el mismo resulta de suma im-

portancia. Por lo anterior el objetivo de este trabajo es determinar el conocimiento sobre VPH en estudiantes de nivel medio superior.

Metodología

Se utilizó un diseño descriptivo transversal, dado que se describió y el nivel de conocimiento del VPH los datos fueron recolectados en un momento específico. La población del estudio estuvo conformada alumnos de una institución privada de nivel medio superior. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia para una muestra de 132 alumnos de preparatoria, obtenida con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5%. Se incluyeron estudiantes matriculados, de sexo y grado indistinto y que aceptaran participar en el estudio, previo consentimiento de los padres. Se aplicó una Cedula de Datos Personales que incluía la edad el sexo, ocupación y el año escolar. Además de la Encuesta de susceptibilidad y conocimiento de virus del papiloma humano, el cual identifica el nivel de conocimiento del VPH y está compuesta de 14 ítems, los cuales al sumar el puntaje se puede determinar el nivel de conocimiento.

Respecto a la recolección de datos, se obtuvo la autorización del Comité de ética investigación de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Así como con el permiso por escrito de la persona responsable de la institución donde se llevó a cabo el estudio. Antes de iniciar la recolección se explicó el propósito de la investigación, y se solicitó hacer llegar el consentimiento informado a los padres y estudiantes, se indicó que la participación sería voluntaria, confidencial y respetándose el anonimato. Posterior a ello se le entregó la cédula de datos personales y el instrumento para contestar, por último, se le agradeció la participación en el estudio. Este estudio se apegó a las disposiciones del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, de la Secretaría de Salud (SSA, 1987) de México. Los datos colectados fueron analizados con el programa estadístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versión 24.0 para Windows, se utilizaron pruebas estadísticas descriptivas para dar respuesta a los objetivos.

Resultados

De acuerdo con los resultados del contenido en la cédula de datos personales, predominó el sexo masculino con un 56.81%. El mayor porcentaje de las participantes se ubicó en el rango de 18 años (68.75%). El 93.3% mencionaron ser estudiantes; mientras que solo el 6.7% señaló ser trabajadores y estudiantes. El 42.42% de los encuestados mencionaron ser del segundo año de nivel medio superior.

De acuerdo con la encuesta de susceptibilidad y conocimiento de virus del papiloma humano, se observó que el 42.42% señalaron no conocer que el virus del papiloma humano es el virus que causa herpes. El 46.96% señalaron no saber si las verrugas genitales son causadas por virus del papiloma humano. El 53.03% señalaron no saber que el VPH puede causar cáncer cervicouterino. El 39.39% señalaron no conocer que la forma de prevenir las complicaciones causadas por el virus del VPH es realizarse el Papanicolaou de forma regular. El 54.54% señalaron no tener el conocimiento si el resultado del Papanicolaou es normal. El 39.39% señalaron no saber cambios en la prueba del Papanicolaou pueden indicar que la mujer tiene virus del papiloma.

En 39.39% señalaron no conocer si las verrugas genitales son causadas por el virus de herpes, el 45.45% señalaron no saber que el VPH puede causar cáncer, el 44.69% señalaron que no saben que la prueba del Papanicolaou casi siempre detecta el virus del papiloma humano, el 50% señalaron no conocer que los síntomas del virus del papiloma humano son verrugas genitales, el 43.93% señalaron que no saben si el VPH puede causar pre cáncer o displasia cervical, el 43.93% señalaron no saber si tener relaciones sexuales antes de los 16 años es un factor de riesgo para virus del papiloma humano. El 53.78% señalaron no saber si tener múltiples parejas sexuales es un factor de riesgo para VPH y por último el 56.6% señalaron que no saben si tener otras parejas sexuales es un factor de riesgo para VPH (Tabla 1).

Discusión

El presente estudio permitió determinar el conocimiento sobre VPH en 132 jóvenes de nivel medio superior, en relación con el objetivo planteado. Los participantes de este estudio presentaron mayor proporción en tener un desconocimiento del VPH, fenómeno de salud que puede actuar como un importante factor protector o de riesgo, aunque por sí mismo tener información no implica que se tomarán las acciones necesarias para prevenir complicaciones en salud, conductas

Bibliografía

- García, R. R. (2011). Conocimientos sobre prevención del cáncer cérvico-uterino en los adolescentes. *Revista Médica Electrónica*, 33(2), 1-7.
- Guemes-Hidalgo, M., Ceñal, G. F., e Hidalgo, V. M. (2017). Desarrollo durante la adolescencia. Aspectos físicos, psicológicos y sociales. *Pediatría Integral*, 21(4), 233-244.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2015). *Encuesta Intercensal 2015*. Disponible en <https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/> [acceso:29/04/2019].
- Medina-Fernández, I. A., Gallegos-Torres, R. M., Cervera-Baas, M. E., Cob-Tejeda, A., R. A., Jiménez-Laces, J., e Ibarra-Escobedo, O. (2017). Conocimiento del virus del papiloma humano y su vacuna por parte de mujeres de una zona rural de Querétaro, México. *Revista Electrónica Enfermería Actual en Costa Rica*, 32:1-1.4.

de riesgo, entre otros aspectos y no tenerlo no deriva en el no actuar. Esto es similar con lo reportado por Medina-Fernández et al., (2017) quien en sus resultados muestran que solo poco más de la mitad de sus participantes reconoce que el inicio de la vida sexual es un factor de riesgo para adquirir VPH, específicamente cuando se inicia una sexualidad a temprana edad. Estos datos son menores a lo encontrado por Páez et al., (2016), quienes, al cuestionar a 226 adolescentes chilenas, donde una proporción elevada reconoció la asociación que existe entre el inicio de la vida sexual con la presencia del virus. En cambio, en el resultado del presente estudio se obtuvo un nivel de desconocimiento mayor con cerca el 70% de los participantes, lo que se aprecia en aspectos como no saber qué causa la infección, las consecuencias del desarrollo del virus en el cuerpo, qué pueden desarrollar los varones cuando portan el virus, así como aspectos de la vacunación, entre otros.

Tabla 1. Conocimiento de virus del papiloma humano

Reactivos	1) SI		2) NO		3) NO SE	
	f	%	f	%	f	%
1.-	35	26.51	41	31.06	56	42.42
2.-	45	34.09	25	18.93	62	46.96
3.-	32	24.24	30	22.72	70	53.03
4.-	41	31.06	52	39.39	39	29.54
5.-	32	24.24	72	54.54	28	21.21
6.-	41	31.06	39	29.54	52	39.39
7.-	43	32.57	52	39.39	37	28.03
8.-	32	24.24	40	30.30	60	45.45
9.-	41	31.06	32	24.24	59	44.69
10.-	66	50.0	33	25.0	33	25.0
11.-	40	30.30	34	25.75	58	43.93
12.-	23	17.42	51	38.63	58	43.93
13.-	35	26.51	26	19.69	71	53.78
14.-	32	24.24	74	56.06	26	19.69

Nota: f = frecuencia, % = porcentaje, n=132

Conclusiones

El estudio evidenció el poco conocimiento que tiene este grupo de jóvenes respecto al VPH, lo que se aprecia en aspectos como no saber qué causa la infección, las consecuencias del desarrollo del virus en el cuerpo, qué pueden desarrollar los varones cuando portan el virus, así como aspectos de la vacunación, entre otros. En este sentido, se sugiere que, con base en estos resultados, las instituciones educativas fortalezcan la información de los futuros profesionales de la enfermería y se trabaje de forma directa o indirecta en la educación de los niños y jóvenes, desde las prácticas curriculares que se realizan en las escuelas. Incluso, en los mismos hospitales y centros de salud, procurar el acercamiento con estos, independientemente del motivo por el que se busque la atención.

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2019). *Infecciones de transmisión sexual*. Disponible en [https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections\(stis\)](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections(stis)) [acceso:20/05/2019].

Ortunio, C. M., Rodríguez, A., Guevara, R. H., y Cardozo, C. R. (2014). Conocimiento sobre el Virus del Papiloma Humano en estudiantes de Citotecnología de una Universidad Nacional Comunidad y Salud. *Anales de la Facultad de Medicina*, 12(1): 1-10.

Páez, B. M., Rodríguez, R. M. I., Kasamatsu, E., Castro, A., Orué, E... Leguizamón, S. M. A. (2016). Conocimientos, actitudes y prácticas sobre virus de papiloma humano (VPH) y cáncer de cuello uterino en mujeres de 30 y más años de edad, de un barrio ribereño de Asunción, (Bañado Sur). 2012. *Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud*, 48(1):37-44.

Secretaría de Salud. (1987). Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. Disponible en <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo88535.pdf> [acceso:20/08/2019].